

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Turg'unova Munisa Mirzoxid qizi

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI TA'LIMIDA NUTQIY VA LINGVISTIK

KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

